

LIMON YANGI NAV VA DURAGAYLARI QALAMCHALARINI ILDIZ OTISHI, KO‘CHAT CHIQUISHI VA KO‘PAYTIRISH NATIJALARI

Agzamxodjayev Jamshid Bahadirovich

mustaqil izlanuvchi,

ORCID: 0000-0003-6412-3886

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18831127>

Annotatsiya. Maqolada limonning yangi istiqbolli duragaylarini yashil qalamchalar orqali ko‘paytirish samaradorligi va rivojlanish dinamikasi tadqiq etilgan. Tajribalar davomida qalamchalarning ildiz otish foizi, tayyor ko‘chat chiqishi hamda morfologik rivojlanish fazalarining davomiyligi qiyosiy tahlil qilindi. Natijalar №1-11-4 duragayining yuqori regeneratsiya qobiliyatiga ega ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu ma‘lumotlar sitruschilikda ko‘chat yetishtirish texnologiyasini optimallashtirish va ishlab chiqarishga yuqori yashovchan navlarni joriy etish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: limon, duragay, yashil qalamcha, vegetativ ko‘paytirish, ildiz otish, kallus, ko‘chat chiqishi, regeneratsiya, agrotexnika.

Abstract. This article examines the effectiveness and development dynamics of new promising lemon hybrids propagated by soft cuttings. Experiments included a comparative analysis of the rooting rate of cuttings, the germination rate of finished seedlings, and the duration of morphological development phases. The results demonstrated that hybrid No. 1-11-4 possesses high regenerative capacity. These data provide a scientific basis for optimizing seedling cultivation technology in citrus growing and introducing highly viable varieties into production.

Key words: lemon, hybrid, soft cuttings, vegetative propagation, rooting, callus, seedling germination, regeneration, agricultural practices.

Аннотация. В статье исследуется эффективность и динамика развития новых перспективных гибридов лимона, размножаемых зелеными черенками. В ходе экспериментов сравнительно анализировались процент укоренения черенков, всхожесть готовых сеянцев и продолжительность фаз морфологического развития. Результаты показали, что гибрид № 1-11-4 обладает высокой регенерационной способностью. Эти данные служат научной основой для оптимизации технологии выращивания сеянцев в цитрусководстве и внедрения в производство высокожизнеспособных сортов.

Ключевые слова: лимон, гибрид, зеленые черенки, вегетативное размножение, укоренение, каллус, всхожесть сеянцев, регенерация, агротехника.

Kirish. Zamonaviy sitruschilikning eng muhim vazifalaridan biri – limon (Citrus limon L.) navlarini ko‘paytirish texnologiyasini takomillashtirish va iqlim sharoitlariga moslashuvchan, yuqori biologik potentsialga ega bo‘lgan yangi nav va duragaylarni ishlab chiqarishga joriy etishdan iboratdir. Limon yetishtirishda ko‘chatlarning dastlabki rivojlanish bosqichlari, xususan, vegetativ ko‘paytirish jarayonidagi regeneratsiya qobiliyati pirovard hosildorlikni belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

Ilmiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, limon ko'chatlarining o'sish xususiyatlariga nafaqat navning irsiy belgilari, balki oziqlantirish muhiti va tashqi omillar ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Ajboory va Al-Douri (2023) o'z izlanishlarida temir va rux kabi mikroelementlarning vegetativ o'sish ko'rsatkichlarini yaxshilashdagi rolini ta'kidlab o'tgan bo'lsalar, Ouma (2006) azot miqdori va ko'chat idishlarining hajmi ildiz tizimining shakllanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishini isbotlagan.

Biroq, ko'chat yetishtirish jarayonida faqatgina oziqlantirish bilan cheklanib qolmay, balki ko'paytirishning eng samarali usullarini izlab topish ham muhimdir. Kazakov va boshqalar (2024) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar yashil qalamchalar orqali limonni ko'paytirish texnologiyasini optimallashtirish, ildiz otish foizini oshirish va jarayonning davomiyligini qisqartirishga qaratilgan bo'lib, bu sohada yangicha yondashuvlarni talab etadi. Bunda nafaqat ildiz otish tezligi, balki ko'chatlarning fitopatologik tozaligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Endes va Kayim (2022) ta'kidlaganidek, issiqxona sharoitidagi harorat va muhit limon ko'chatlarida turli ildiz chirishi kasalliklarini keltirib chiqaruvchi patogenlar rivojiga ham ta'sir etishi mumkin, bu esa qalamchalarning yashovchanlik ko'rsatkichlariga bevosita daxldordir.

Yuqoridagi ilmiy xulosalarga tayangan holda, bizning tadqiqotimizda yangi yaratilgan limon duragaylarining qalamchadan ko'payish dinamikasi va ildiz otish fazalarining davomiyligi o'rganildi. Quyida keltirilgan 1 va 2-jadvallardagi ma'lumotlar mahalliy seleksiya namunalarining vegetativ ko'payish samaradorligini va ularning ishlab chiqarishga joriy etish uchun yaroqliligini ilmiy jihatdan tahlil qilish imkonini beradi.

Materiallar va uslublar. Nav tanlash va iqtisodiy rejalashtirish. Ko'chatxona faoliyatini rejalashtirishda nafaqat navning hosildorligi, balki uning vegetativ ko'payish koeffitsientiga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Ishlab chiqarish hajmini oshirish va yo'qotishlarni kamaytirish maqsadida №1-11-4 duragayidan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu duragay 87% lik ko'chat chiqish ko'rsatkichi bilan eng yuqori rentabellikni ta'minlaydi. Istiqbolli xo'jaliklarda O'zbekiston to'ng'ichi (klassik nav sifatida) va №1-11-5 duragaylarini birgalikda yetishtirish maqsadga muvofiq.

Qalamchalarni ekish va dastlabki parvarish (1–18-kunlar). Bu davrda asosiy maqsad — kesilgan yuzada kallus to'qimasining tezroq shakllanishini ta'minlashdir. Tuproq (substrat) haroratini +22...+25°C oralig'ida saqlash zarur. Ayniqsa, O'zbekiston to'ng'ichi navi uchun bu muhim, chunki unda 16-kundan boshlab kallus hosil bo'ladi. Issiqxonada havo namligi 85-90% dan past bo'lmasligi kerak. Bu qalamchanning ichki namligini saqlab, qurib qolishdan himoya qiladi.

Ildiz otish va tizimli rivojlanish (19–34-kunlar). Bu davr qalamchanning mustaqil o'simlikka aylanish bosqichi hisoblanadi. 23-kundan boshlab ildiz otish jarayoni faollashadi. Bu vaqtda substratning haddan tashqari namlanib ketmasligini kuzatish lozim, aks holda yangi shakllanayotgan nozik ildizchalar chirishi mumkin. 33-34 kunlar oralig'ida ildiz tizimi to'liq shakllanib, kurtaklar o'sa boshlaydi. Aynan shu kunlarda o'simlikka ilk bor past konsentratsiyali mineral o'g'itlar bilan ishlov berish mumkin.

Natijalar va munozara. Limon navlari qalamchasining ildiz otishi va ulardan ko'chat chiqishi 1-jadvalda berilgan bo'lib, unda keltirilgan raqamli dalillar shuni ko'rsatadiki, o'rganilgan barcha namunalar yuqori darajadagi regeneratsiya xususiyatiga ega bo'lib, ildiz otish ko'rsatkichi 90% dan 97% gacha bo'lgan oraliqni tashkil etmoqda. Bu esa tanlangan navlarning madaniy sharoitlarga moslashuvchanligi va biologik potentsiali yuqori ekanligidan dalolat beradi (1-jadval).

Ildiz otish jarayonining samaradorligi. Tadqiqot ob’ekti sifatida olingan 100 ta qalamchadan eng yuqori ildiz otish darajasi O‘zbekiston to‘ng‘ichi navi va №1-11-4 duragayida kuzatilib, ularda ko‘rsatkich 97% ni tashkil etgan. Bu natija mazkur navlarning ildiz tizimi shakllanishi uchun zarur bo‘lgan ichki fiziologik faolligi yuqoriligini, shuningdek, tashqi muhit omillariga nisbatan chidamliligini anglatadi. Shu bilan birga, №1-11-3 duragayi boshqa namunalarga nisbatan bir oz pastroq (90%) natija ko‘rsatgan bo‘lsa-da, bu ko‘rsatkich ham amaliy bog‘dorchilik uchun ancha yuqori va ijobiy natija hisoblanadi.

1-jadval.

Limon navlari qalamchasining ildiz otishi va ulardan ko‘chat chiqish

Limonning nav va duragaylari	Ekilgan qalamchalar soni, dona	Ildiz olgan qalamchalar		Ko‘chat chiqishi	
		soni	%	soni	%
O‘zbekiston to‘ng‘ichi	100	97	97	78	78
№1-11-4	100	97	97	87	87
№1-11-5	100	95	95	80	80
№1-11-3	100	90	90	69	69

Tayyor ko‘chat chiqishi va uning qiyosiy tahlili. Ildiz olgan qalamchalarning hammasi ham keyinchalik sog‘lom va standart talablariga javob beradigan ko‘chatga aylanmasligi bozor iqtisodiyoti va agrotexnika nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Bu borada quyidagi farqlarni ko‘rish mumkin. Eng yuqori samaradorlik – №1-11-4 duragayi nafaqat ildiz otishda, balki tayyor ko‘chat chiqishida ham mutlaq yetakchilik qilmoqda (87%). Bu raqam ildiz olgan qalamchalarning qariyb 90 foizi yashovchanligini saqlab qolganini va sotishga yoki ekishga tayyor holatga kelganini ko‘rsatadi. Barqarorlik – O‘zbekiston to‘ng‘ichi navida ko‘chat chiqishi 78% ni tashkil etgan. Ildiz otish va ko‘chat chiqishi o‘rtasidagi 19 foizlik farq, ba’zi qalamchalarning keyingi rivojlanish bosqichlarida nobud bo‘lishi yoki o‘sishtan orqada qolganligi bilan izohlanishi mumkin. O‘rtacha ko‘rsatkich – №1-11-5 duragayida ko‘chat chiqishi 80% bo‘lib, bu barqaror va istiqbolli ko‘rsatkich sifatida baholanadi. Eng past ko‘rsatkich – №1-11-3 duragayida tayyor ko‘chat chiqishi eng past — 69% bo‘lib qayd etilgan. Bu esa mazkur duragayning ildiz otishdan keyingi parvarish jarayonlarida ko‘proq e‘tibor va maxsus agrotexnik tadbirlarni talab qilishini ko‘rsatadi.

Jadval ma’lumotlarini chuqurroq mushohada qilgan holda, quyidagi yakuniy xulosalarga kelish mumkin. Iqtisodiy jihatdan eng samarali va ko‘paytirish uchun qulay namuna sifatida №1-11-4 duragayini alohida ajratib ko‘rsatish lozim. U ham ildiz otish qobiliyati, ham tayyor mahsulot (kəchat) berish koeffitsienti bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlarni namoyon etgan. Ishlab chiqarish va limonzorlarni kengaytirish uchun №1-11-4 va №1-11-5 duragaylari eng maqbul variantlar hisoblanadi, chunki ularda yo‘qotishlar darajasi minimal. №1-11-3 duragayida ko‘chat chiqish foizi pastligi sababli, ushbu namuna bilan ishlashda ildiz otishdan keyingi oziqlantirish va iqlim nazoratini kuchaytirish tavsiya etiladi (2-jadval).

Taqdim etilgan 2-jadval limonning yangi nav va duragaylarini vegetativ usulda ko‘paytirish jarayonidagi muhim fiziologik bosqichlar va ularning davomiyligini aks ettiradi. Ushbu ma’lumotlar qalamchalarning biologik rivojlanish sur’atlarini hamda ularning to‘liq mustaqil o‘simlik sifatida shakllanish vaqtini aniqlash imkonini beradi.

Jadvaldagi ko‘rsatkichlar shuni anglatadiki, o‘rganilayotgan barcha namunalar fiziologik rivojlanish sikli bo‘yicha bir-biriga juda yaqin va barqaror dinamikani namoyon etmoqda. Bu esa ushbu limon navlarining genetik jihatdan bir xil texnologik ishlov berish sharoitlariga mos ekanligini tasdiqlaydi.

Kallus hosil bo‘lish bosqichi. Kallus — bu qalamchanning kesilgan joyida hosil bo‘ladigan va keyinchalik ildiz chiqishiga zamin yaratadigan o‘shish to‘qimasidir. Eng tezkor rivojlanish – O‘zbekiston to‘ng‘ichi navida kallus hosil bo‘lishi eng erta, ya’ni ekilgandan so‘ng 16-18 kun ichida kuzatiladi. Bu ushbu navning tashqi muhitga tez moslashishi va hujayralarning bo‘linish faolligi yuqoriligidan dalolat beradi. Bir oz sekinlashuv – №1-11-4 va №1-11-3 duragaylarida bu jarayon 19 kuni tashkil etgan. Farq juda kichik (1-3 kun) bo‘lsa-da, bu ushbu duragaylarning dastlabki bosqichda energiya jamg‘arish uchun ko‘proq vaqt talab qilishini ko‘rsatadi.

2-jadval

Yangi yaratilgan navlarni qalamchadan ko‘paytirish natijalari

Limonning nav va duragaylari	Qalamchalarning ildiz olish fazalari, kun			
	Kallus hosil bo‘lishi	Ildiz hosil bo‘lishi	To‘liq ildiz olishi	Kurtaklarni o‘shishi
O‘zbekiston to‘ng‘ichi	16-18	23-24	33-34	33-34
№1-11-5	17	23-24	33-34	33-34
№1-11-4	19	23-24	33-34	33-34
№1-11-3	19	23-24	33-34	33-34

Ildiz hosil bo‘lishi va to‘liq ildiz otish dinamikasi. Jadal o‘shish fazasiga o‘tishda barcha namunalar hayratlanarli darajada bir xillikni namoyon etgan. Ildiz boshlanishi – barcha nav va duragaylarda dastlabki ildizlar 23-24 kunlar oralig‘ida ko‘zga tashlana boshlagan. Bu bosqichda navlar o‘rtasidagi individual farqlar yo‘qolib, umumiy biologik qonuniyat ustuvorlik qiladi. To‘liq shakllanish: ildiz tizimining to‘liq shakllanishi va qalamchanning mustaqil oziqlanishga o‘tishi 33-34 kun ichida yakunlangan. Ushbu bir oylik davr limon qalamchalari uchun muhim kritik davr hisoblanib, barcha namunalar bu sinovdan bir xil muddatda o‘tgan.

Vegetativ a‘zolarining (kurtaklarning) o‘shishi. Ildiz otish jarayoni bilan parallel ravishda yuqori qismdagi kurtaklarning uyg‘onishi va o‘shishi ham 33-34 kunga to‘g‘ri kelgan. Bu fiziologik muvozanatning belgisidir: o‘simlikning yer osti qismi (ildizi) yer ustki qismini (kurtaklarni) oziqlantirishga tayyor bo‘lgan vaqtdagina o‘shish faollashgan.

Ushbu xronologik tahlil asosida quyidagi ilmiy va amaliy xulosalarni chiqarish mumkin. Yangi yaratilgan duragaylar (№1-11-5, №1-11-4, №1-11-3) rivojlanish sur‘atlari bo‘yicha etalon hisoblangan O‘zbekiston to‘ng‘ichi navidan aslo qolishmaydi. Bu esa ushbu yangi namunalarni an’anaviy texnologiyalar asosida, muddatlarni o‘zgartirmasdan ko‘paytirish mumkinligini anglatadi.

Limon qalamchalarini ko‘paytirishda issiqxonadagi namlik va harorat rejimini boshqarishda birinchi 35 kunlik davr eng muhim hisoblanadi, chunki aynan shu muddat ichida barcha navlar to‘liq ildiz otish va kurtak yozish bosqichiga yetib keladi.

Navlar o‘rtasidagi rivojlanish muddatlarining bir xilligi (33-34 kun) fermerlarga turli navlarni bir maydonda, bir xil agrotexnik tadbirlar asosida parvarishlash imkonini beradi, bu esa mehnat sarfini kamaytiradi.

Xulosa va takliflar. Jadvallardagi ma’lumotlarni qiyoslash jarayonida shu narsa ayon bo‘ldiki, qalamchalarning ildiz otish muddatlari (vaqt birligi) deyarli bir xil bo‘lsa-da, ularning sifat ko‘rsatkichlari (ildiz otish foizi va ko‘chat chiqishi) o‘rtasida sezilarli tafovutlar mavjud.

Genetik salohiyat va moslashuvchanlik. Barcha o‘rganilgan namunalar uchun 33-34 kunlik muddat to‘liq ildiz otish va kurtak yozishning universal davri ekanligi isbotlandi. Biroq, №1-11-4 duragayi eng yuqori ko‘chat chiqish ko‘rsatkichi (87%) bilan boshqalardan ajralib turibdi, bu esa uning nafaqat tez ildiz otishini, balki noqulay omillarga nisbatan yuqori fiziologik chidamliligini ham ko‘rsatadi.

Rivojlanish tezligi va sifat bog‘liqligi. O‘zbekiston to‘ng‘ichi navi kallus hosil qilishni eng erta (16-18 kun) boshlasa-da, pirovard natijada ko‘chat chiqishi bo‘yicha №1-11-4 va №1-11-5 duragaylaridan orqada qolgan. Bundan xulosa qilish mumkin ku, erta regeneratsiya har doim ham maksimal yashovchanlikni kafolatlamaydi.

Duragaylarning ustuvorligi. Yangi yaratilgan №1-11-4 va №1-11-5 duragaylari nafaqat an’anaviy navlar bilan bir xil muddatda rivojlanadi, balki miqdoriy ko‘rsatkichlar (ildiz otish foizi va tayyor ko‘chat salmog‘i) bo‘yicha ulardan ancha yuqori natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ajboory A., Al-Douri E. Effect of some iron and zinc sources on the vegetative growth characteristics of lemon seedlings (*Citrus lemon L.*) //Tikrit journal for agricultural sciences. – 2023. – T. 23. – №. 1. – C. 120-129.
2. Endes A., Kayım M. The effect of temperature and culture media on mycelial growth of *Phytophthora citrophthora* causing gummosis, crown and root rot on lemon seedlings //The Journal of Turkish Phytopathology. – 2022. – T. 51. – №. 1. – C. 21-26.
3. Kazakov P. et al. Development of methods to improve the technology of reproduction of lemon (*Citrus limon L.*) by green cuttings //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 139. – C. 01011.
4. Ouma G. B. Growth responses of rough lemon (*Citrus limon L.*) rootstock seedlings to different container sizes and nitrogen levels //Agricultura Tropica et subtropica. – 2006. – T. 39. – №. 3. – C. 183-189.